

УДК 338.48

EDN: HUCFVK

DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-56-63

НАБИЕВ Сергей Руфаилович

*Подольский социально-спортивный институт (Подольск, Московская обл., РФ)
кандидат юридических наук; e-mail: nabiev-sr@yandex.ru*

ПОЗДНЯКОВА Елена Александровна

*Государственный университет по землеустройству (Москва, РФ)
кандидат юридических наук, доцент, адвокат; e-mail: elenaar7306@mail.ru*

ЧЕЛЯПИНА Ольга Ивановна

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: olga-chelyapina@mail.ru*

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

Целью настоящей статьи является проведение комплексного анализа законодательства Российской Федерации, а также практики его применения в сфере развития промышленного туризма. Интенсивное развитие общества, возрастающее количество промышленных производств неизбежно влечет за собой повышение конкурентоспособности на рынке и борьбе предприятий за продвижение своих товаров. Одним из способов завоевывания симпатий покупателя, узнаваемости бренда компании и привлечения хороших специалистов на производство, стало развитие промышленного туризма. Однако, несмотря на все положительное, что способен дать промышленный туризм, на территории России его доля невелика, а развитие идет очень медленно. Предметом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе развития промышленного туризма. При выполнении работы были использованы нормативные правовые акты, подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, научная литература. Анализ законодательства был проведен с использованием как общенаучных, так и частнонаучных методов научного познания. В результате работы были установлены пробелы и недостатки действующего законодательства, препятствующие полноценному развитию промышленного туризма и предложены пути их решения. Практическая значимость работы заключается в рекомендациях по формированию законодательной базы, с целью повышения качества правового регулирования промышленного туризма.

Ключевые слова: *безопасность, перспективы развития, правовые основы, производство, промышленность, туризм*

Для цитирования: Набиев С.Р., Позднякова Е.А., Челяпина О.И. Правовые вопросы определения промышленного туризма // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 56–63. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-56-63.

Дата поступления в редакцию: 12 апреля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

Sergey R. NABIEV

*Podolsk Socio-Sports Institute (Podolsk, Moscow region, Russia),
PhD in Law; e-mail: nabiev-sr@yandex.ru*

Elena A. POZDNYAKOVA

*State University of Land Management (Moscow, Russia)
PhD in Law, Associate Professor, Lawyer; e-mail: elenaap7306@mail.ru*

Olga I. CHELYAPINA

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor; e-mail: olga-chelyapina@mail.ru*

LEGAL ISSUES OF DEFINITION INDUSTRIAL TOURISM

Abstract. *The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of the legislation of the Russian Federation, as well as the practice of its application in the field of industrial tourism development. The intensive development of society, the increasing number of industrial productions inevitably entails an increase in competitiveness in the market and the struggle of enterprises to promote their goods. One of the ways to win the sympathy of the buyer, brand awareness of the company and attract good specialists to the production was the development of industrial tourism. However, despite all the positive things that industrial tourism can give, its share in Russia is small, and development is very slow. The subject of the study is the social relations that develop in the process of industrial tourism development. Regulatory legal acts, subordinate regulatory legal acts of the Russian Federation, scientific literature were used in the performance of the work. The analysis of the legislation was carried out using both general scientific and private scientific methods of scientific cognition. As a result of the work, gaps and shortcomings of the current legislation that hinder the full development of industrial tourism were identified and ways to solve them were proposed. The practical significance of the work consists in recommendations on the formation of a legislative framework in order to improve the quality of legal regulation of industrial tourism.*

Keywords: *security, development prospects, legal framework, production, industry, tourism*

Citation: Nabiev, S. R., Pozdnyakova, E. A., & Chelyapina, O. I. (2022). Legal issues of definition industrial tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 56–63. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-56-63. (In Russ.).

Article History

Received 12 April 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В последние годы в России органы власти стали значительно больше уделять внимания развитию туризма, понимая, что это перспективное направление не только как отдых, но и как вид бизнеса, доходы которого являются составной частью бюджета. Это отразилось как на появлении новых видов туризма, так и на повышении сервиса и качества услуг. Однако, не все виды туризма хорошо развиты на территории России и среди них отдельное место принадлежит «промышленному туризму». Вопрос почему так происходит в России с промышленным туризмом, является закономерным. Для ответа на него следует определить причины этого и в случае их устранения спрогнозировать перспективы развития данного вида туризма. Авторы данной статьи в качестве основного тезиса, подлежащего доказыванию, формируют «отсутствие официального определения и сформированной нормативной правовой базы как фактор, сдерживающий развитие промышленного туризма».

Изучение данного вопроса, в рамках заявленного тезиса, следует начать с определения что следует понимать под «промышленным туризмом», поскольку именно это авторы обозначают как первую причину. В научной литературе встречаются разные вариации данного понятия. Так, по мнению Ю.Н. Никулиной, промышленный туризм определяется как организация, посещение промышленных предприятий с целью удовлетворения различного рода потребностей [1, с.683-684].

Другие авторы, определяют промышленный туризм как скоординированную экскурсию работающих предприятий для удовлетворения познавательных, деловых и профессиональных потребностей [2, с.309]. При этом цель экскурсий по промышленным зонам, по мнению А.Р. Редника, – показать посетителям процесс производства того или иного продукта, начиная от привоза необходимых материалов и заканчивая выпуском изделия [3,

с.290].

Третьи считают, что промышленный туризм – это организация туров на промышленные предприятия [4, с.79].

В Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. «промышленный туризм» (далее по тексту – Стратегия) определен как посещение и мероприятия на объекте, позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему (ГОСТ Р ИСО 13810-2016 «Туристские услуги. Промышленный туризм. Предоставление услуг»)¹.

Исходя из вышеуказанного определения попытаемся сформулировать признаки, позволяющие отграничить промышленный туризм от иных видов туризма. На наш взгляд в их число должны быть включены:

- *цель* – понять процессы и секреты производства, а также удовлетворение любых иных связанных с этим потребностей. Это в определенной части расходится с характеристиками ученых. Так, Е.А. Фролова отмечает, что открытость действующих промышленных объектов, по большей части, очень ограничена, большая часть объектов закрыта для защиты оборудования и сохранения коммерческой тайны [5, с.339]. Мы соглашаемся с данной точкой зрения и считаем, что определять в качестве цели «понять секреты производства» – не корректно, поскольку любое предприятие старается их сохранить. Наиболее обоснованным нам представляется определение, что целью промышленного туризма является совмещение познания процессов производства с отдыхом [6, с.207];

- *содержательная составляющая* – посещение и мероприятия. Данная характеристика не вызывает спорности, поэтому авторы просто констатируют ее наличие;

- *объект* – некое производство. В литературе объект характеризуют несколько шире, чем в указанном определении. В частности,

¹ Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019г. №2129-р «О стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» // Собрание законодательства РФ от 30.09.2019г. №39, ст.5460.

речь идет о том, что объектами промышленного туризма могут стать не только крупные промышленные гиганты, которые выпускают известные бренды продукции, но и малые цеха и мастерские с уникальными товарами, где можно принять участие в мастер-классах по их изготовлению [7]. Авторы настоящей работы разделяют данную точку зрения.

Э.П. Головач и Е.Н. Хутова, формулируя определение промышленного (производственного) туризма как организацию регулярных туристических туров, расширяют объект туризма, указывая как действующие или когда-то действовавшие промышленные предприятия [8, с.10], что соответствует определению, закрепленному в Стратегии. Однако, точка зрения указанных авторов, также как и определение данное в Стратегии не соответствуют легальному определению промышленности, закрепленному ст. 3 ФЗ от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», где закреплено, что промышленное производство (промышленность) – определенная на основании общероссийского Классификатора видов экономической деятельности совокупность видов экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений². Согласно новой философской энциклопедии, деятельность определяется как специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение или преобразование³. Исходя из этого определения, на ранее действовавших

предприятиях экономическая деятельность не ведется. В этом случае расширение объектов с учетом «ранее действовавших предприятий» вступает в противоречие с действующей сегодня редакцией ст. 3 ФЗ от 31.12.2014 г. №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, противоречащие друг другу нормы порождают противоречивую правоприменительную практику, возможность произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной защиты конституционных прав и свобод личности⁴. Следовательно, резюмирует Н.И. Полищук, всякая правовая регламентация должна быть сформулирована достаточно определенно, исключая возможность двусмысленного понимания и толкования [9, с.125]. С этим мнением следует согласиться, поскольку Федеральный закон выше Стратегии, утвержденной распоряжением Правительства РФ, по юридической силе, то следует применять его нормы, в случае противоречия.

Учитывая вышеизложенное, авторы настоящей статьи полагают, что ранее действовавшие предприятия следует исключить из объектов промышленного туризма, разместив их в категория объектов исторического значения. Кроме того, это обосновывается также тем, что промышленная политика предусматривает среди прочих мер обеспечение производства конкурентноспособной промышленной продукцией, под которой понимаются товары, произведенные в результате осуществления деятельности в сфере промышленности. Соответственно, данный признак, а именно выпуск товаров не присутствует по отношению к ранее действовавшим производствам. Открытым остается вопрос о тех предприятиях и

² Ст.3 ФЗ от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5.01.2015 №1 (ч. I) ст. 41 с изм. от 20.07.2020 №225-ФЗ.

³ Деятельность // Новая философская энциклопедия. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Дата обращения: 03.04.2022).

⁴ Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 №13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // СПС «КонсультантПлюс».

учреждениях, которые не выпускают товары, например это здравоохранение, образование, оказание услуг, гостиничный бизнес, банковский сектор и др. Должны ли они входить в определение промышленного туризма? По нашему мнению, ответ должен быть положительным, поскольку отсутствие товара – это единственный отличительный критерий между производством. Такие компании также должны иметь возможность реализовать свой потенциал чтобы быть конкурентноспособными. В противном случае мы нарушим принцип равенства возможностей для компаний;

- *субъектный состав* – посетители. По мнению ученых, особенностью и ключевым фактором в развитии промышленного туризма является максимально широкая целевая аудитория, включающая в себя представителей разных возрастных групп, а также представителей как самого региона, так и экскурсантов из других территориальных единиц [10, с.13-19].

При более детальном анализе указанных признаков мы приходим к выводу об их несовершенстве, что в свою очередь влечет, несовершенство самого определения что же такое промышленный туризм. Так, например, не ясно, кого следует иметь в виду под словом «посетители». Очевидно, что из этого определения следует исключить работников данного производства поскольку: во-первых, у них другие цели и задачи, во-вторых, между ними и предприятием трудовые отношения, в-третьих, за выполнение трудовой функции им выплачивается заработная плата. Однако на предприятии могут присутствовать и другие лица, которые не являются работниками, но присутствуют на территории на законном основании.

К примеру, среди таких лиц могут присутствовать работники других предприятий, но откомандированные в данный момент на это предприятие. Они, как и посетители, в отличие от работников, будут находиться на территории предприятия временно, не имеют трудовых отношений с данным предприятием, но при этом они могут изучать процессы и

секреты производства. Хотя при более детальном исследовании вопроса, они не являются посетителями поскольку у них четко расписаны права и обязанности, посредством выдачи задания на командировку.

Кроме них на предприятии могут присутствовать и студенты, находящиеся на практике. Все те же признаки их сопровождают: временный характер нахождения на предприятии, цель – понять процессы и секреты производства, у них присутствует посещение, и они могут участвовать в различных мероприятиях, таких как презентации. И в этом случае следует искать отличительные признаки студентов от посетителей.

Кроме того, на производстве может присутствовать еще одна категория субъектов, не являющихся сотрудниками данного предприятия, такая как представители контрольно-надзорных органов. Безусловно, у этих лиц другая цель посещения предприятия, но все вышеизложенное говорит о необходимости более четко сформулировать характеристику лиц, которых Стратегия сегодня именуется посетителями, иначе разногласий в терминологии не избежать. По нашему мнению, они должны именоваться туристами, а отличительной чертой у них будет цель посещения производства.

Вторая причина, по нашему мнению, кроется в отсутствии ответа на вопрос о статусе лица, имеющего право на проведение подобного рода мероприятий. В ФЗ от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» такое лицо именуется экскурсоводом. Однако, с обычной экскурсией это сравнивать не представляется возможным, и это связано не только с тем, что производство лучше других знает работающее там лицо и соответственно может лучше других рассказать о нем, но и с очень важным институтом именуемым «охрана труда», включающим в себя «безопасность на производстве». Это требование сочетается также и с главой VII Федерального закона от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»⁵, закрепляющей безопас-

ность туризма. В связи с этим, считаем, что такое лицо должно именоваться как экскурсовод-представитель производства. Такое лицо не только будет проводить экскурсию, но и сочетать в себе функцию инструктора-проводника, обеспечивающего безопасность туристов на маршруте по производству.

Третья причина, по мнению авторов, заключается в отсутствии должного внимания со стороны законодательной ветви власти в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей промышленный туризм. Это выражается в том, что такой вид туризма, не находит закрепления в основных документах, касающихся развития сферы туризма. Это, в частности, подтверждается следующим. Статья 3 ФЗ от 24.11.1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» среди принципов государственного регулирования закрепляет, что государство определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности. В 2018 году была принята Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»⁶, в которой было предложено выделить пять приоритетных видов туризма: культурно-познавательный, активный, оздоровительный, круизный и экологический. Промышленного туризма среди приоритетных направлений нет.

Кроме того, Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических интересах развития Российской Федерации до 2024 года»⁷ среди таких целей закреплены развитие и промышленности, и туризма, при этом задача по созданию инфраструктуры для экологического туризма в

национальных парках закреплена, а задачи в отношении промышленного туризма нет. Хотя ее закрепление, по мнению авторов, было бы логичным, поскольку п. 5 Указа предусматривает в том числе внедрение в профессиональное образование адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

Совокупность названных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод о недостаточности правовой базы для развития промышленного туризма в России. В связи с этим, авторы данной статьи, не могут согласиться с мнением Ю.Н. Никулиной, полагающей, что для активного использования промышленного туризма, необходимо выработать рекомендации [1, с. 695]. По нашему мнению, необходимо вначале определиться с понятием промышленного туризма, сформировать нормативную правовую базу, способную регулировать данный вид общественных отношений, а в дальнейшем (если в этом будет необходимо) подготовить рекомендации. Дело в том, что рекомендации не имеют обязательного характера, не подкреплены принудительной силой со стороны государства, а это значит, что их можно и не выполнять. Ответственность за это не последует, что крайне опасно при организации промышленного туризма, ведь при его реализации должны быть максимально предусмотрены меры безопасности.

Исходя из вышеизложенного, считаем возможным сделать следующие выводы и сформировать рекомендации:

- предложить следующее определением промышленного туризма, под которым следует понимать *«пребывание физических лиц на территории определенного производства*

⁵ Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" // Российская газета от 3.12.1996 №231 с изм. от 02.07.2021 №352-ФЗ.

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 №872-р (ред. от 11.07.2019) «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» // <http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201805150005?type=pdf> (Дата обращения: 02.04.2022).

⁷ Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038?index=5&rangeSize=1> (Дата обращения: 02.04.2022).

с познавательными и рекреационными целями, не нарушающее процесс производства и установленные на таких территориях нормы безопасности», которое необходимо закрепить в ст. 1 ФЗ от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», расположив его перед определением «сельский туризм»;

- среди объектов промышленного туризма закрепить только действующие производства, исключив из них категорию «ранее действовавшие производства», разместив их в категории исторических объектов. При этом необходимо включить предприятия и организации, задействованные в сфере оказания услуг, что позволит создать для всех участников рынка равные возможности по продвижению своей компании;

- в целях устранения противоречий, исключить из Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. таких субъектов, как «посетители», заменив их «туристами», что позволит полноценно реализовать их статус, закрепленный ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Однако внесение таких изменений возможно только в том случае, если предприятие регистрирует

туризм, как один из видов своей деятельности. Если же такие мероприятия не систематичны и не имеют коммерческой основы, то это нельзя назвать туристской деятельностью и допустимо использование понятия «посетители»;

- продолжить работу над формированием законодательной базы по правовому регулированию промышленного туризма. При этом особое внимание следует обратить на уже имеющиеся нормативные правовые акты, с целью исключить между отдельными их положениями существующие противоречия в целях единообразного правоприменения. Кроме того, особое внимание необходимо уделить правовому регулированию опасных, вредных производств и производств, выполняющих работы с определенным уровнем секретности;

- авторы настоящей статьи считают, что в случае формирования полноценной правовой базы правового регулирования, имеются основания утверждать, что промышленный туризм будет востребован у туристов и принесет большую пользу не только самому предприятию в продвижении своего бренда на рынке, но и позволит туристам более полно узнать о нем, а молодым людям позволит лучше сориентироваться с выбором профессии.

Список источников

1. Никулина Ю.Н. Региональная политика в области развития промышленного туризма: содержание и направления реализации // Креативная экономика. 2018. Т.12. №5. С. 683-684. doi: 10.18334/ce.12.5.39116.
2. Глаголева Л.Э., Куксова И.В., Валушкина В.А., Верейкина Е.С., Володина Е.Г., Соломахина Е.А. Формирование модели стратегического управления развитием промышленного туризма в регионе // Вестник ВГУИТ. 2018. Т.80. №1. С.309. doi: 10.20914/2310-1202-2018-1-308-313.
3. Редникин А.Р. Промышленный туризм и охрана окружающей среды // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий: Сб. мат. XVIII Междунар. науч.-практ. конф., посв. 415-летию города Томска. Томск, 2019. С. 290.
4. Тронева А.В., Сибирякова А.И. Современное состояние и перспективы развития промышленного туризма на примере Санкт-Петербурга // Новизна. Эксперимент. Традиции. 2021. Т.7. №3. С. 78-84.
5. Фролова Е.А. Перспективы промышленного туризма как фактор устойчивого регионального развития // Научный журнал «Управленческий учет». 2022. №1. С. 339.
6. Гененко О.Н., Посохова Н.В., Бовкунова Ю.В., Кущенко Е.С. Промышленный туризм как фактор повышения туристской привлекательности региона // Инновации и инвестиции. 2020. №10. С. 207.

7. Ясенюк С.Н., Аноприева Е.В. Промышленный туризм в развитии территорий: от теории к практике // Мат. науч.-практ. интернет-конф. с междунар. уч. в рамках V Фестиваля туризма в г. Белгороде. 2016. 235 с.
8. Головач Э.П., Хутова Е.Н. Тенденции развития промышленного туризма в мире // Вестник Брестского гос. технич. ун-та. 2018. №3. С.10.
9. Полищук Н.И. Роль правовой определенности в совершенствовании отечественной системы права // Проблемы системы и систематизации законодательства: Сб. ст. М.: Юриспруденция, 2018. С. 125.
10. Жукова М.А. Управление мотивацией потребителя туристских услуг // Вестник Университета. 2019. №2. С. 13-19. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-2-13-19.

References

1. Nikulina, Yu. N. (2018). Regional'naja politika v oblasti razvitija promyshlennogo turizma: sodержanie i napravlenija realizacii [Regional policy in the field of industrial tourism development: content and directions of implementation]. *Kreativnaja ekonomika [Creative Economy]*, 12(5), 683-684. doi: 10.18334/ce.12.5.39116. (In Russ.).
2. Glagoleva, L. E., Kuksova, I. V., Valushkina, V. A., Vereykina, E. S., Volodina, E. G., & Solomakhina, E. A. (2018). Formirovanie modeli strategicheskogo upravlenija razvitiem promyshlennogo turizma v regione [Formation of a model of strategic management of industrial tourism development in the region]. *Vestnik VSUIT*, 80(1), 309. doi: 10.20914/2310-1202-2018-1-308-313. (In Russ.).
3. Rednikin, A. R. (2019). Promyshlennyj turizm i ohrana okruzhajushhej sredy [Industrial tourism and environmental protection]. *Vozmozhnosti razvitija kraevedenija i turizma Sibirskogo regiona i sopredel'nyh territorij [Opportunities for the development of local lore and tourism in the Siberian region and adjacent territories]: Collection of materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference dedicated to the 415th anniversary of the city of Tomsk.* (In Russ.).
4. Troneva, A. V., & Sibiryakova, A. I. (2021). Sovremennoe sostojanie i perspektivy razvitija promyshlennogo turizma na primere Sankt-Peterburga [The current state and prospects of industrial tourism development on the example of St. Petersburg]. *Novizna. Eksperiment. Tradicii [Novelty. Experiment. Traditions]*, 7(3), 78-84. (In Russ.).
5. Frolova, E. A. (2022). Perspektivy promyshlennogo turizma kak faktor ustojchivogo regional'nogo razvitija [Prospects of industrial tourism as a factor of sustainable regional development]. *Nauchnyj zhurnal «Upravlencheskij uchet» [Scientific journal "Management Accounting"]*, 1, 339. (In Russ.).
6. Genenko, O. N., Posokhova, N. V., Bovkunova, Yu. V., & Kushchenko, E. S. (2020). Promyshlennyj turizm kak faktor povyshenija turistskoj privlekatel'nosti regiona [Industrial tourism as a factor of increasing the tourist attractiveness of the region]. *Innovacii i investicii [Innovations and investments]*, 10, 207. (In Russ.).
7. Yasenok, S. N., & Anoprieva, E. V. (2016). *Promyshlennyj turizm v razvitii territorij: ot teorii k praktike [Industrial tourism in the development of territories: from theory to practice]: Materials of a scientific and practical Internet conference with international participation in the framework of the V Festival of Tourism in Belgorod.* (In Russ.).
8. Golovach, E. P., & Khutova, E. N. (2018). Tendencii razvitija promyshlennogo turizma v mire [Trends in the development of industrial tourism in the world]. *Vestnik Brestskogo gos. tehnic. un-ta [Bulletin of the Brest State Technical University]*, 3, 10. (In Russ.).
9. Polishchuk, N. I. (2018). Rol' pravovoj opredelennosti v sovershenstvovanii otechestvennoj sistemy prava [The role of legal certainty in improving the domestic system of law]. *Problemy sistemy i sistematizacii zakonodatel'stva [Problems of the system and systematization of legislation]: Collection of articles.* Moscow: Yurisprudence, 125. (In Russ.).
10. Zhukova, M. A. (2019). Upravlenie motivaciej potrebitelja turistskih uslug [Management of motivation of the consumer of tourist services]. *Vestnik Universiteta [Bulletin of the University]*, 2, 13-19. DOI: 10.26425/1816-4277-2019-2-13-19. (In Russ.).